

СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ

Ганзіна Владислава ¹, Брянцев Олександр ² [0000-0002-9220-0653]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
Україна vladislava.ganzina@gmail.com

² старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
член спілки дизайнерів України,
Україна, albrypaper@gmail.com

Анотація. В статті проведено короткий огляд інформаційного дизайну, Проаналізовано поняття інформаційного дизайну, як процес пошуку нових зручних візуальних форм передачі кількісних даних з виявленням відповідних характеристик. Проведено огляд сучасних тенденцій, розуміння інформаційного дизайну у контексті електронних ресурсів. Визначається походження терміну «ілюстрація» та розглядається роль ілюстрацій у різних періодах культури, від стародавнього Єгипту та Античності до Середньовіччя та періоду Відродження. Розглянуто визначення та функції інформаційного дизайну, описуючи його етапи від функціональних та естетичних принципів до використання технологій віртуальної та доповненої реальності.

Ключові слова: дизайн, інформаційний дизайн, дизайн інформації.

Вважається, що історично графічна комунікація розпочалася в середині XVII століття, коли голландський картограф Міхаель Флоран ван Лангрен створив першу таблицю статистичних даних, яка показувала оцінку відстані від Рима до Толедо. Пізніше у 1786 року Вільям Плейфер винайшов комерційно-політичний атлас, що представляє розвиток торгівлі, доходи, витрати та борги Англії протягом усього вісімнадцятого століття. А у XIX столітті, для відображення даних, графіка знайшла нові застосування для відстеження спалахів захворювань і розуміння соціальних проблем. Френдлі та Вейнер стверджували, що вибух у графічній комунікації одночасно підкріпив і сприяв когнітивній революції, візуальному мисленню. А в період останніх століття люди зрозуміли, що інформацію можна передати ефективніше за допомогою візуальних дисплеїв, ніж за допомогою слів або таблиць чисел (Friendly & Wainer, 2021).

Змінилося і розуміння інформаційного дизайну, різні дослідники висувають своє бачення, так О. Соколов (2016) стверджує, що інформаційний дизайн

ґрунтується на функціональних і естетичних принципах. Основною метою інформаційного дизайну є ясність комунікації. Важливо, щоб відправник забезпечував точність передавання повідомлення, а одержувач міг правильно його зрозуміти. Не менш важливим є забезпечення зменшення вартості повідомлення за умови збереження його високої якості. Джеф Раскін, спеціаліст з комп'ютерних інтерфейсів, вважає, що термін «інформаційний дизайн» не є коректним, оскільки інформацію не можна проектувати, на відміну від засобів її передавання та подавання, а Г. Шуллер наводить формулу інформаційного дизайну в якій поєднує складність, міждисциплінарність та експеримент. Де за складністю розуміється - системне мислення і поєднання аналітичних, редакторських і графічних здібностей дизайнера, вивчення людського сприйняття та культурних обставин. Міждисциплінарність виражена, шляхом поєднання один з одним навичок графічного дизайну, 3D дизайну, цифрових медіа, когнітивної науки, теорії інформації та культурології. Експерименти з новими поняттями і графічними рішеннями, кількістю інформації в нашому повсякденному житті постійно збільшує і постійно змінює структуру інформаційного дизайну (Schuller, 2007).

Ми дотримуємося думки Пауля Кана, який визначає інформаційний дизайн, як процес формування та проектування великих колекцій інформації, щоб зробити їх корисними. І справа не обов'язково стосується креативного візуального подання кількісних даних, основна формула полягає у зручності подальшого використання. Інформаційний дизайн - це пошук нових зручних візуальних способів передачі складної форми кількісних даних з виявленням відповідних характеристик загального масиву даних (Kahn, 2001).

З огляду на стрімкий розвиток технологій важливо відзначити роль взаємодії дизайнерів та програмістів у сучасному інформаційному дизайні. Цей синергетичний підхід дозволяє створювати не лише естетично привабливий дизайн, але й забезпечувати його функціональність та технічну реалізацію. Сучасний технологічний розвиток веб-додатків, на нашу думку, реалізував можливості обробки інформації, зробивши відповідні інструменти доступними кожному користувачеві. Дослідження Пауля Кана разом з Паоло Куцареллі наочно демонструє сучасні форми графічного подання інформації. Мінімалізм, лаконічність та інтерактивність стали ключовими тенденціями в інформаційному дизайні. Використання шаблонної графіки та інтуїтивно зрозумілих елементів, надали можливості швидко і легко обробляти інформацію залучаючи регламентований набір елементів у зручних комбінаціях (Ciuccarelli & Kahn, 2021).

Важливо також враховувати етичні питання при створенні інформаційного дизайну, вважає О. Соболев (1972) зокрема, відповідальне використання даних та збереження приватності. Це стає особливо актуальним у зв'язку із зростанням обсягів зібраних та оброблених даних в онлайн середовищі.

Інформаційні дизайнери вирішують складні інформаційні проблеми, щоб

забезпечити споживача максимальним розумінням і успіхом. Важливо, щоб кінцевий продукт забезпечував якнайвищий рівень розуміння. Інформаційні дизайнери повинні знати, як споживачі розуміють інформацію, яку їм надають. Такі фактори, як реакція споживача на інформацію та його поведінка, а також знання аудиторії в цілому, є вигідними ресурсами для будь-якого дизайнера інформації, оскільки вони можуть вчитися на своїх дослідженнях і, отже, зможуть представити інформацію в найкращий спосіб. Незалежно від посади, яку вони можуть займати, або сфери, в якій вони можуть працювати, головна турбота інформаційного дизайнера полягає в тому, щоб передавати інформацію найефективнішим способом (Society For Technical Communication, 2023). Це є причиною того, що всі професіонали, які займають різні посади в різних сферах, можуть називати себе інформаційними дизайнерами.

Існують популярні програми та платформи для створення інформаційного дизайну. Так, Microsoft Excel/Google Sheets дозволяє створювати класичні форми діаграм та графіків. А такі спеціалізовані платформи як Infogram, Visme, Lucidchart, Venngage, пропонують не лише інструменти для створення інфографіки та різних видів візуальних матеріалів: презентацій, діаграм, схем і надають можливості працювати з готовими шаблонами. Вибір програми може залежати від конкретних потреб у дизайні.

Також відчутно себе проявляє активний розвиток технологій віртуальної реальності та доповненої реальності, що відкриває нові можливості для творчості в інформаційному дизайні, розширюючи можливості візуалізації даних та взаємодії з ними.

Підводячи підсумок, вважаємо, що інформаційний дизайн еволюціонував, зокрема, з погляду функціональних і естетичних принципів. Сучасні тенденції розглядають мінімалізм, лаконічність та інтерактивність. Враховуються етичні питання, такі як відповідальне використання даних та збереження приватності, привабливість та функціональність. Хоча технологічний розвиток, знижує розуміння поняття інформаційного дизайну, через використання інструментів та шаблонів, які пропонують додатки та платформи, поява віртуальної та доповненої реальності, відкриває нові можливості для творчості в напрямку інформаційному дизайні, для передачі складної інформації споживачам, забезпечуючи їм максимальне розуміння та успіх.

Літературні джерела

1. Соболев, О. (2016). Інформаційний дизайн як комунікативний інструмент: методика проектування. *Вісник Львівської національної академії мистецтв, Вип. 30*, 237-247.
2. Ciuccarelli, P., & Kahn, P. (2021). From scientific visualization to public engagement. Learning from a public archive of COVID-19 related visualizations. *Malofiej*, 28, Society for News Design, 6-12.
3. Friendly, M., & Wainer, H. A. (2021). *History of Data Visualization and Graphic Communication*. Harvard University Press.

4. Kahn, P. (2001). Information architecture : a new discipline for organizing hypertext. *HYPertext '01: Proceedings of the 12th ACM conference on Hypertext and Hypermedia*, 1-2. DOI : 10.1145/504217.504218
5. Raskin, J. (2000). *The Humane Interface: New Directions for Designing Interactive Systems*. Addison-Wesley Professional.
6. Schuller, G. (2007). *Information Design = Complexity + Interdisciplinarity + Experiment*. URL : <https://theworldasflatland.net/wp-content/uploads/essay-aiga.pdf>
7. Society For Technical Communication (2023) *Information Designer*. <https://www tcbok.org/about-the-technical-communication-body-of-knowledge/careers/career-paths/information-designer/>